

ALTERNARIA TENUISSIMA ZAMBURUG‘IGA QARSHI ANTAGONISTIK XUSUSIYATI ANIQLASH

G.B. Matmuratova

Jizzax Davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

N.Z.Mamarasulova

Jizzax Davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: O‘simlik zamburug‘ patogenlari qishloq xo‘jalik ekinlariga jiddiy zarar yetkazadigan va hosilga salbiy ta‘sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Zamburug‘ patogenlarini biologik nazorat qilish kimyoviy nazoratga nisbatan munosib alternativ usuldir.

Kalitni so‘zlar: Alternaria tenuissima, zamburug‘, antoganistik.

O‘simlik zamburug‘ patogenlari qishloq xo‘jalik ekinlariga jiddiy zarar yetkazadigan va hosilga salbiy ta‘sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Zamburug‘ patogenlarini biologik nazorat qilish kimyoviy nazoratga nisbatan munosib alternativ usul hisoblanadi. O‘simliklar patologiyasida bionazorat atamasi kasalliklarni bostirish uchun biologik antagonistlardan foydalanishni maqsad qiladi. O‘simliklar va patogenlar hayoti davomida turli xil organizmlar bilan o‘zaro munosabatda bo‘ladi. Bu o‘zaro munosabatlar turli yo‘llar orqali o‘simlik immunitetiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Antagonist bakteriyalar patogen zamburug‘larga qarshi kurashishning biologik yo‘li hisoblanadi. Buning samarali yo‘l ekanligiga sabab bakteriya ajratgan kimyoviy modda faqat patogen zamburug‘ning o‘ziga tasir qilib boshqa ekotizm a‘zolariga salbiy tasir qilmaydi. Ko‘plagan patogen zamburug‘lardan biri bu Alternaria tenuissima bo‘lib u turli xil iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan ekinlardan loviya, pomidor, kungaboqar, kartoshka, tarvuz va qovun kabi ekinlarni kasallantiradi. Patogen zamburug‘ ekinlarning yer usti qismlariga ta‘sir qiladi va erta kuyish, poya saratoni va ba‘zi meva chirishlarining qo‘zg‘atuvchisi hisoblanadi. A. tenuissimakeltirib chiqaradigan barg kasalliklari, birinchi navbatda, epidemiyali

bo'lib, ayniqsa pomidor barglarida halokatli tasir ko'rsatadi. Yuqori namlik va yetarlicha yuqori harorat pomidor yetishtiriladigan hududlarda og'ir epidemiyalarni keltirib chiqarishi mumkin Pomidor dunyodagi eng muhim sabzavotlardan biridir. O'rim-yig'imdanda keyin parchalanish pomidor sanoatini rivojlantirishda asosiy muammo hisoblanadi. Hozirgi vaqtda o'rim-yig'imdanda keyin chirishga qarshi kurashning eng samarali usuli - bu pomidorni past haroratda saqlash va kimyoviy bakteritsidlardan foydalanish; ammo kimyoviy bakteritsiddan uzoq muddat foydalanish nafaqat patogenlarga chidamliligini keltirib chiqaradi, balki inson salomatligi va atrof-muhit uchun ham zararlidir. Hozirgi kunda muhim vazifalardan biri bu - o'rim-yig'imdanda keyin chirishga sabab bo'lgan asosiy patogen *Alternaria tenuissima* zamburug'iga qarshi antagonistik bakteriyani aniqlash va kasallikka qarshi kurashning kimyoviy fungitsidlarga alternativ bo'lgan bionazorat usulining amaliy ahamiyatini aniqlash.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdikarimov B.Q., Qodirova Z.N., Maxmudov T.X., Ziyaev Z.M. (2022). *Luteoviridae oilasiga mansub ayrim viruslarga xos xususiyatlar. // Qishloq xo'jaligi ekinlarining genetik resurslaridan unumli foydalanish hamda yetishtirishda zamonaviy ilg'or texnologiyalarni qo'llash istiqbollari*, b-281-286
2. Makkouk, K.M., Kumari, S.G. (2009). *Epidemiology and integrated management of persistently transmitted aphid-borne viruses of legume and cereal crops in West Asia and North Africa. Virus Research*, 141.10, pp-209-218
3. Internet. www.google.uz, www.ziyonet.uz